

Expectativas de compromiso, desempeño e intención de abandono de estudiantes chilenos en educación virtual de emergencia

Engagement expectations, performance and intention to drop out in virtual emergency education in Chilean students

Jorge Maluenda-Albornoz¹
Valeria Infante-Villagrán²

Gabriela Flores-Oyarzo³

Celia Galve-González⁴

Resumen

En educación presencial, el compromiso académico, el desempeño y la intención de abandono tienen repercusiones en el aprendizaje. Sin embargo, en el contexto de educación virtual de emergencia por la crisis sanitaria COVID-19 su comportamiento es desconocido. El objetivo de esta investigación es conocer si existen diferencias en las expectativas de compromiso, desempeño académico e intención de abandono, entre estudiantes con acceso a herramientas informáticas de alta calidad y con un alto dominio de estas herramientas en comparación a estudiantes con acceso a herramientas informáticas de baja calidad o sin acceso y con un bajo dominio de estas herramientas, en contexto de educación virtual de emergencia. Participaron 374 estudiantes universitarios, quienes respondieron a un instrumento *online*. Según los resultados existen diferencias en las expectativas de compromiso y desempeño al considerar el acceso a Internet, y en las expectativas de compromiso, desempeño e intención de abandono al considerar el dominio de herramientas informáticas.

Palabras clave: compromiso, desempeño, intención de abandono.

Abstract

In classroom education, academic engagement, performance, and intention to drop out have repercussions on learning. However, in the context of virtual emergency education as a result of the COVID-19 health crisis, its behavior is unknown. The aim of this research is to determine if there are differences in the expectations of engagement, academic performance and intention to drop out, between students with access to high-quality computer tools and with high mastery of these tools compared to students with access to low quality computer tools or without access and with low mastery of these tools in the context of virtual emergency education. 374 university students participated answering an online instrument. According to the results, there are differences in the expectations of engagement and performance when considering internet access and in the expectations of engagement, performance and intention to abandon when considering the mastery of computer tools.

Keywords: engagement, performance, intention to abandon.

¹ Universidad de Concepción, ORCID: 0000-0001-8148-4948, jorgemaluenda@udec.cl

² Universidad de Concepción, ORCID: 0000-0002-1593-0468, valinfante@udec.cl

³ Universidad de Concepción, ORCID: 0000-0002-9061-8183, gabflores@udec.cl

⁴ Universidad de Oviedo, ORCID: 0000-0001-7991-7345, uo238070@uniovi.es

1. Introducción

Producto de la crisis sanitaria del COVID-19 las instituciones han tenido que cambiar de una modalidad educativa presencial a una modalidad virtual. Este cambio ha dado lugar a nuevos desafíos en el acceso a la educación vinculados principalmente a factores tecnológicos.

En condiciones normales, variables como el compromiso académico, el desempeño y la intención de abandono son ampliamente estudiadas debido a sus repercusiones en el aprendizaje de las y los estudiantes. Sin embargo, en contexto de educación virtual de emergencia su comportamiento es desconocido.

El objetivo de esta investigación es conocer si existen diferencias en las expectativas de compromiso, desempeño académico e intención de abandono, entre estudiantes con acceso a herramientas informáticas de alta calidad y con un alto dominio de estas herramientas en comparación a estudiantes con acceso a herramientas informáticas de baja calidad o sin acceso y con un bajo dominio de estas herramientas, en contexto de educación virtual de emergencia.

2. Fundamentación teórica

Las instituciones educativas han tenido que cambiar abruptamente de una modalidad de educación presencial a una modalidad virtual de emergencia a raíz de la pandemia COVID-19. La educación a distancia ha forzado la adaptación de toda la comunidad educativa, principalmente en aspectos relacionados a las condiciones de acceso y dominio tecnológico (UNESCO, 2020).

El acceso a la educación parecía ser una problemática que estaba teniendo avances y mejoras, sin embargo, el contexto actual dio lugar a nuevos factores que dificultan la equidad. Estos factores están principalmente relacionados con aspectos propios de la virtualidad, donde la disposición de aparatos electrónicos con conectividad a Internet, la calidad de estos y su dominio se vuelven esenciales (UNESCO, 2020).

En condiciones normales, variables como el compromiso, es decir, la disposición a esforzarse en dominar habilidades y contenidos complejos, teniendo reacciones positivas hacia pares y docentes, y participando activamente en actividades académicas (Maroco et al., 2016), el desempeño académico y la intención de abandono, definida como «pensamientos del estudiante relativos a cesar su permanencia en el programa formativo conducente a la obtención de un título de Educación Superior, antes de alcanzar la titulación» (Díaz-Mujica et al., 2018, p. 216) han sido ampliamente estudiadas junto a otras variables cognitivo-emocionales debido a sus implicancias en el aprendizaje.

Las variables mencionadas anteriormente podrían verse afectadas en el contexto de virtualidad, ya que el escaso dominio y acceso tecnológico constituyen razones que impulsan a las y los estudiantes a abandonar sus estudios en educación virtual (Orozco et al., 2017). Además, el bajo desarrollo de las competencias digitales parece impactar indirectamente en el desempeño académico (Moneta, 2019) y la educación a distancia requiere de mayor compromiso por parte de las y los estudiantes (UNESCO, 2020).

Considerando que las expectativas que tienen las y los estudiantes cumplen un rol importante en la predicción de su conducta (Deaño et al., 2015; Pleitz et al., 2015) el objetivo de este estudio es conocer si existen diferencias en las expectativas de compromiso, desempeño académico e intención de abandono, entre estudiantes con acceso a herramientas informáticas de alta calidad y con un alto dominio de estas herramientas, en comparación a estudiantes con acceso a herramientas informáticas de baja calidad o sin acceso y con un bajo dominio de estas herramientas en contexto de educación virtual de emergencia.

3. Metodología

En esta investigación participaron 374 estudiantes pertenecientes a diversas carreras de la Universidad de Concepción, Chile. Un 43,6 % hombres, 55,9 % mujeres y un 0,5 % se identificaron en otra categoría. El rango etario osciló entre los 17 y 25 años ($M=19$, $SD= 2,3$). El muestreo fue intencionado. Se accedió a la muestra por medio del envío de un correo electrónico masivo en el mes de abril del año 2020 (inicio de semestre académico en la universidad) extendiendo la invitación a participar de la investigación.

El estudio fue comparativo (Ato et al., 2013). Los estudiantes que voluntariamente aceptaron la invitación enviada por correo electrónico y estuvieron de acuerdo con la naturaleza de su participación, explicitada por medio de un consentimiento informado, respondieron un cuestionario en formato digital compuesto por dos partes: una parte con preguntas relacionadas a aspectos sociodemográficos y la otra parte contenía un instrumento con ítems relacionados a las variables.

Los datos fueron procesados en el *software* SPSS 21. En este *software* se realizaron análisis a partir de estadística descriptiva e inferencial. Se compararon grupos utilizando la Prueba t de Student y la Prueba ANOVA.

El instrumento de medición consta de 15 ítems contruidos por los investigadores, distribuidos equitativamente en cinco dimensiones: 1) expectativas de desempeño ($\alpha= .791$), 2) compromiso académico percibido ($\alpha= .871$), 3) intención de abandono ($\alpha= .651$), 4) calidad de las herramientas informáticas ($\alpha= .780$) y 5) dominio de las herramientas tecnológicas ($\alpha= .801$).

La dimensión Compromiso académico percibido fue construida en base al University Student Engagement Inventory (USEI) (Maroco et al., 2016), validado previamente en la población de estudio (Maluenda et al., 2020), al igual que la dimensión Intención de abandono (Díaz-Mujica et al., 2018).

4. Resultados

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en intención de abandono ($t(372)= .283$, $p > .05$), en expectativas de desempeño ($t(372)=1.052$, $p > .05$) ni tampoco en expectativas de compromiso ($t(372)=-.680$, $p > .05$) según el acceso o no acceso a computador. En cuanto al acceso a Internet se observaron diferencias estadísticamente significativas en expectativas de compromiso ($t(372)=-2.59$, $p < .05$, $d = .551$) y en expectativas de desempeño

($t(372)=2.01, p < .05$), pero no en intención de abandono ($t(372)=-7.02, p > .05, d = .377$). Los estudiantes con acceso a Internet ($M = 18.48, SD = 3.65$) mostraron una mayor expectativa de compromiso que quienes no tenían acceso ($M = 16.44, SD = 4.24$). Del mismo modo, mostraron una mayor expectativa de desempeño ($M = 15.26, SD = 3.67$) que quienes no tenían acceso ($M = 13.83, SD = 4.93$).

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en expectativas de compromiso ($t(115)=1.45, p > .05$), expectativas de desempeño ($t(115)=-1.81, p > .05$), e intención de abandono ($t(115) = .534, p > .05$) entre quienes consideraron una alta, media o baja calidad de los recursos informáticos con los que cuentan.

Por último, se observaron diferencias estadísticamente significativas en expectativas de compromiso ($t(372)=3.86, p < .01, d = .449$), expectativas de desempeño ($t(372)=-4.11, p < .01, d = .462$), e intención de abandono ($t(372)=3.23, p < .01, d = .324$) entre quienes manifestaron alto y bajo dominio de las herramientas informáticas vinculadas a la educación virtual actual. Los estudiantes que manifestaron mayor dominio mostraron una mayor expectativa de compromiso ($M = 17.85, SD = 3.89$) frente a quienes manifestaron menos dominio ($M = 16.05, SD = 4.25$). Los estudiantes que manifestaron mayor dominio mostraron una mayor expectativa de desempeño ($M = 15.68, SD = 3.74$) frente a quienes manifestaron menos dominio ($M = 13.96, SD = 3.68$). Por último, los estudiantes que manifestaron menor dominio mostraron una mayor intención de abandono ($M = 11.77, SD = 7.33$) frente a quienes manifestaron mayor dominio ($M = 9.56, SD = 5.48$).

5. Conclusiones

Respondiendo al objetivo del estudio, no se encontraron diferencias en las variables al considerar el acceso al computador. Es posible que esto esté dado por la multifuncionalidad de los teléfonos celulares que pudiesen suplir algunas funciones de un computador. Sin embargo, cuando se trata de acceso a Internet, sí existen diferencias en las expectativas de compromiso y desempeño, lo que sugiere una desventaja para las y los estudiantes que no tienen acceso a este tipo de conectividad.

Por otro lado, los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas en expectativas de compromiso, de desempeño e intención de abandono según el dominio de las herramientas informáticas, presentando desventajas quienes manifestaron menor dominio.

Cabe señalar que la universidad ha otorgado becas de conectividad a aquellas y aquellos estudiantes que han presentado dificultades con el acceso a Internet. Sin embargo, aún queda el desafío de diseñar estrategias que permitan promover las competencias digitales y así aminorar la brecha entre las y los estudiantes de la universidad.

Las limitaciones de esta investigación no permiten generalizar sus datos, por lo que se espera seguir ampliando el estudio con la finalidad de aportar a la visibilización de las necesidades que vive el estudiantado universitario.

6. Referencias bibliográficas

- Ato, M., López, J. J., & Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de psicología*, 29(3), 1038-1059. <http://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511>
- Deaño, M., Diniz, A. M., Almeida, L. S., Alfonso, S., Costa, A. R., García-Señorán, M. (2015). Propiedades psicométricas del Cuestionario de percepciones académicas para la evaluación de las expectativas de los estudiantes de primer año en Enseñanza Superior. *Anales de psicología*, 31(1), 280-289. <http://dx.doi.org/10.6018/analesps.31.1.161641>
- Díaz-Mujica, A., García, D., López, Y., Maluenda, J., Hernández, H., & Pérez-Villalobos, M. (2018). *Mediación del ajuste académico entre variables cognitivo-motivacionales y la intención de abandono en primer año de universidad*. Octava Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior (213-222). Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Panamá. <https://r.issu.edu.do/?l=505u2B>
- Moneta, A. M. (2019). Determinantes del desempeño académico en educación a distancia: aplicación de un modelo de ecuaciones estructurales [Tesis de Maestría]. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. <http://hdl.handle.net/11086/14007>
- Maluenda, J., Varas, M., Bernardo, A., & Díaz, A. (2020). Propiedades psicométricas del University Student Engagement Inventory para estudiantes de Ingeniería chilenos. En preparación.
- Maroco, J., Maroco, A. L., Campos, J., & Fredricks, J. A. (2016). University student's engagement: development of the University Student Engagement Inventory (USEI). *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 29(1), 1-12. <http://doi.org/10.1186/s41155-016-0042-8>
- Pleitz, J. D., MacDougall, A. E., Terry, R. A., Buckley, M. R., & Campbell, N. J. (2015). Discrepancy between expectations and experiences on College student retention. *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice*, 17(1), 88-104. <https://doi.org/10.1177/1521025115571252>
- Orozco, H., Suárez, J., Olarte, M., Cabanzo, C., & Beltrán, A. (2017). *Estudio Factores asociados a la deserción estudiantil en la Universidad Minuto de Dios de las sedes virtual y a distancia*. Séptima Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. <https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1691/2427>
- UNESCO. (2020). *COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones*. <https://r.issu.edu.do/?l=5043l7>